

Projeções Climáticas nas Américas: de onde vêm e quais modelos utilizar?

Profa. Dra. Michelle Simões Reboita

Instituto de Recursos Naturais

Universidade Federal de Itajubá

21 ago 2024

Para entender de onde vêm...

Ciência

Política

WMO: World Meteorological Organization

Projeções Climáticas Armazenadas no ESGF

Earth System Grid Federation

https://aims2.llnl.gov/search/cmip6/

CMIP6 Search for a keyword

Search Cart Saved Searches Node Status

Select a Project

CMIP6
CMIP6 Website

Filter By Transfer Options

Any Only Globus Transferrable

Filter with Facets

Expand All

- > General
- > Identifiers
- > Resolutions
- > Labels

~74 MCGs

Home dia 20-07-2024
13.726.599 results found for CMIP6
Query String: latest = true

Cart	Dataset ID	Download Options	Globus
<input type="checkbox"/>	CMIP6.ScenarioMIP.CCCma.CanESM5.ssp126.r12i1p2f1.Amor gn	wget	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CMIP6.ScenarioMIP.CCCma.CanESM5.ssp126.r12i1p2f1.day.cl	wget	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CMIP6.ScenarioMIP.CCCma.CanESM5.ssp126.r12i1p2f1.day.h	wget	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CMIP6.ScenarioMIP.CCCma.CanESM5.ssp126.r12i1p2f1.day.h	wget	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CMIP6.ScenarioMIP.CCCma.CanESM5.ssp126.r12i1p2f1.day.h ax.gn	wget	<input type="checkbox"/>

Eu posso fazer o download de todos esses dados

Agora começam as dificuldades...

Pesquisador do sul global

Falta de recursos financeiros (investimentos)

Recursos computacionais limitados

Poucos para fazer muito

Global South / Sul Global

Sul Global é um termo usado para diferenciar os países em desenvolvimento econômico e social em comparação com os países mais industrializados e ricos do Norte Global.

Conheça mais sobre
as dificuldades
visitando...

POLICY AND PRACTICE REVIEWS article

Front. Clim., 22 April 2024

Sec. Climate Adaptation

Volume 6 - 2024 | <https://doi.org/10.3389/fclim.2024.1392033>

This article is part of the Research Topic
Concept Papers from the World Climate
Research Programme: The Future of Climate
Research

[View all articles >](#)

Challenges for climate change adaptation in Latin America and the Caribbean region

Tereza Cavazos^{1*}

Maria Laura Bettolli^{2,3†}

Donovan Campbell^{4†}

Roberto A. Sánchez Rodríguez^{5†}

Michelle Mycoo⁶

Paola A. Arias⁷

Juan Rivera⁸

Michelle Simões Reboita⁹

Carla Gulizia^{3,10,11}

Hugo G. Hidalgo¹²

Eric J. Alfaro¹³

Tannecia S. Stephenson¹⁴

Anna A. Sörensson^{3,11,15}

Ruth Cerezo-Mota¹⁶

Edwin Castellanos^{17,18}

Debora Ley¹⁹

Roché Mahon²⁰

<https://www.frontiersin.org/journals/climate/articles/10.3389/fclim.2024.1392033/full>

Eu posso fazer o *download* de todos os dados disponíveis no ESGF?

Sim, pois os dados estão disponíveis.

Não, pois provavelmente seus recursos são limitados.

E agora????

Quais modelos utilizar?

Suponha

- que o objetivo é estudar o período chuvoso no Brasil em cenários de mudanças climáticas e
- que os recursos computacionais são limitados

Vamos à validação das simulações no período histórico...

Dicas

Faça o *download*

- dos dados mensais dos modelos disponíveis
- período: pelos menos 20 anos do histórico e
- variáveis básicas: prec, tas, u10 e v10

Valide

através de medidas estatísticas computadas entre cada modelo e dados de reanálise, observação ou outros.

Adaptado de Navarro et al. (2024)

Vamos à validação das simulações no período histórico...

Medidas estatísticas (métricas)

média
desvio-padrão
amplitude do ciclo anual
tendência linear
correlação temporal
correlação espacial
Coeficiente de Eficiência de Nash-Sutcliffe (NSE)
Coeficiente de Eficiência de Kling-Gupta (KGE)
Índice de concordância de Willmott
etc.

São muitas estatísticas, pois há

- dados mensais ou sazonais,
- muitos modelos e
- variáveis.

Use alguma técnica de **ranqueamento**.
Exemplo: a proposta por Rupp et al. (2013)
<https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/jgrd.50843>

Com essa técnica
você terá uma ordem
dos modelos do
melhor para o menos
eficiente.

Exemplo da aplicação da técnica de ranqueamento

Vamos considerar no exemplo a variável temperatura do ar a 2 m (t2m)

Métricas: média, desvio-padrão e correlação sazonais

Número de modelos: n

Adaptado de Navarro et al. (2024)

Tabela com os dados médios sazonais (DJF) por modelo.

Dessa tabela são calculados os valores climatológicos que são transportados para a tabela do slide seguinte.

Ano	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	...	M_n
1980							
1981							
...							
Ano _n							
Média	24	24.5	28	19	22	...	24.5
STD	2	2	1.5	2	4	...	2

$i = 1, 2, 3, 4, 5, \dots, n$ e representa os modelos

Atenção

	modelo	observado	} 2 vetores
DJF1980	valor	valor	
DJF1981	valor	valor	
...			
DJFAno _n	valor	valor	

Para a correlação temporal: temos a média na área de cada verão. Assim, 2 vetores (ilustração acima) com n tempos (modelo e observação). Para o modelo usaremos o valor da $r(\text{modelo}, \text{observado})$, para a observação $r(\text{observado}, \text{observado}) = 1$.

Para a correlação espacial: iniciamos calculando a média por ponto de grade para a estação do ano em análise (climatologia para cada ponto de grade), isso para o modelo e para o observado. Dessa forma, teremos 2 campos espaciais: modelado e observado. Cada campo será transformado num vetor e calcula-se a correlação. A correlação do observado com ele mesmo é 1.

Para a tendência: temos a média na área de cada verão. Assim, 2 vetores (ilustração acima) com n tempos (modelo e observação). Calcula-se a tendência para cada vetor.

Para a amplitude do ciclo anual: inicia-se calculando a média mensal (mês-a-mês) da variável de interesse na área (caixa) e obtém-se um vetor. Então, calcula-se a amplitude do ciclo anual para cada ano: diferença entre o maior e menor valor dentro do ciclo anual (mês mais quente menos mês mais frio). Por fim, é calculada a média climatológica do valor obtido como amplitude ano-a-ano. Isso é feito para modelos e observação. Essa métrica é transportada para a tabela do slide seguinte.

- Métricas (estatísticas) para cada modelo e para a observação na área de interesse. A tabela mostra um exemplo em que foi calculada a média, desvio-padrão e correlação espacial.

Como é para toda a série, pode-se pensar como climatologias.

- Calcule o erro (**E**) entre a métrica do modelo (ou do *ensemble* do modelo) e a da observação. Valor em módulo.

Cada linha da tabela menos a linha da observação.

$$E_{i,j} = |x_{i,j} - x_{obs,j}|$$

Resultado

Models (i)	Metrics (j)								
	Média DJF	Média MAM	Média JJA	Média SON	std DJF	std MAM	std JJA	std SON	r spat DJF
M₁	24	20	18	19	2	1	1.5	2	0.7
M₂	24.5	21	18.9	19.5	2	2	3	3.2	0.5
M₃	28	24	20	22	1.5	3	3	2	1
M₄	19	18	15	19	2	2.5	2.4	2	-0.4
M₅	22	21	18	18	4	2.6	2.2	3	0.5
M_n	24.5	23	18	20	2	2.5	3	2.6	0.6
Observação	25	23	20	21	2	3	2	2	1

i = 1, 2, 3, 4, 5, ..., n e representa os modelos

j = mean, std, r são as métricas calculadas para as estações do ano (DJF, MAM, JJA e SON)

2. Erro (E)

$$E_{i,j} = |x_{i,j} - x_{obs,j}|$$

Models (i)	Metrics (j)								
	Mean DJF	Mean MAM	Mean JJA	Mean SON	std DJF	std MAM	std JJA	std SON	r spat DJF
M₁	1	3	2	2	0	2	0.5	0	0.3
M₂	0.5	2	1.1	1.5	0	1	1	1.2	0.5
M₃	3	1	0	1	0.5	0	1	0	0
M₄	6	5	5	2	0	0.5	0.4	0	1.4
M₅	3	2	2	3	2	0.4	0.2	1	0.5
M_n	0.5	0	2	1	0	0.5	1	0.6	0.4

3. Calcule o erro relativo (E*):

$$E_{i,j}^* = \frac{E_{i,j} - \min(E_{i,j})}{\max(E_{i,j}) - \min(E_{i,j})}$$

2. Erro (E)

$$E_{i,j} = |x_{i,j} - x_{obs,j}|$$

Models (i)	Metrics (j)								
	Mean DJF	Mean MAM	Mean JJA	Mean SON	std DJF	std MAM	std JJA	std SON	r spat DJF
M₁	1	3	2	2	0	2	0.5	0	0.3
M₂	0.5	2	1.1	1.5	0	1	1	1.2	0.5
M₃	3	1	0	1	0.5	0	1	0	0
M₄	6	5	5	2	0	0.5	0.4	0	1.4
M₅	3	2	2	3	2	0.4	0.2	1	0.5
M_n	0.5	0	2	1	0	0.5	1	0.6	0.4

Atenção: o erro relativo E* é calculado separadamente para cada métrica j (que, nesse exemplo, são Mean DJF, Mean MAM até r spatial), considerando os i=1, ..., n componentes.

3. Calcule o erro relativo (E*):

$$E_{i,j}^* = \frac{E_{i,j} - \min(E_{i,j})}{\max(E_{i,j}) - \min(E_{i,j})}$$

Exemplo para o **M1** e métrica **MeanDJF**

$$E^* = \frac{1 - 0.5}{6 - 0.5} = 0.09$$

Resultado

3. Erro relativo (E^*)

$$E_{i,j}^* = \frac{E_{i,j} - \min(E_{i,j})}{\max(E_{i,j}) - \min(E_{i,j})}$$

Note que na coluna da métrica, o cálculo de $E_{i,j}^*$ sempre vai fornecer um valor 0 e um 1.

Models (i)	Metrics (j)								
	Mean DJF	Mean MAM	Mean JJA	Mean SON	std DJF	std MAM	std JJA	std SON	r spat DJF
M_1	0.09	0.6	0.4	0.5	0	1	0.37	0	0.21
M_2	0	0.4	0.22	0.25	0	0.5	1	1	0.35
M_3	0.45	0.2	0	0	0.25	0	1	0	0
M_4	1	1	1	0.5	0	0.25	0.25	0	1
M_5	0.45	0.4	0.4	1	1	0.2	0	0.83	0.35
M_n	0	0	0.4	0	0	0.25	1	0.5	0.28

4. Calcular a soma do erro relativo de cada modelo. Isso dará o E^*_{total} de cada modelo

4. E^*_{total}

Soma dos valores contidos em cada linha.

Models (i)	Metrics (j)									Sum of E^*
	Mean DJF	Mean MAM	Mean JJA	Mean SON	std DJF	std MAM	std JJA	std SON	r spat DJF	E^*_{total}
M_1	0.09	0.6	0.4	0.5	0	1	0.37	0	0.21	3.18
M_2	0	0.4	0.22	0.25	0	0.5	1	1	0.35	3.73
M_3	0.45	0.2	0	0	0.25	0	1	0	0	1.90
M_4	1	1	1	0.5	0	0.25	0.25	0	1	5.0
M_5	0.45	0.4	0.4	1	1	0.2	0	0.83	0.35	4.64
M_n	0	0	0.4	0	0	0.25	1	0.5	0.28	2.44

5. Ranqueamento

$$\frac{E^*_{total}}{\max(E^*_{total})}$$

$\max(E^*_{total})$

Isso fornecerá
valores entre 0 e 1

Resultado

5. Resultado do ranqueamento (“Overall”)

0 melhor 1 pior

Modelos ranqueados
Melhor → Pior

Mais similar à
observação

Pior performance

Models (i)	Metrics (j)									Sum of E*	Rank
	Mean DJF	Mean MAM	Mean JJA	Mean SON	std DJF	std MAM	std JJA	std SON	r spat DJF	E* _{total}	Overall
M₁	0.09	0.6	0.4	0.5	0	1	0.37	0	0.21	3.18	0.64
M₂	0	0.4	0.22	0.25	0	0.5	1	1	0.35	3.73	0.74
M₃	0.45	0.2	0	0	0.25	0	1	0	0	1.90	0.38
M₄	1	1	1	0.5	0	0.25	0.25	0	1	5.0	1
M₅	0.45	0.4	0.4	1	1	0.2	0	0.83	0.35	4.64	0.92
M_n	0	0	0.4	0	0	0.25	1	0.5	0.28	2.44	0.49

Nos artigos, essa tabela é mostrada como um *heatmap* (pode ou não incluir a coluna do E*_{total})

Resultados na América do Sul: viés relativo da precipitação (%) em DJF

50 modelos
Diferentes performances

ENVIRONMENTAL RESEARCH
CLIMATE

PAPER • OPEN ACCESS
Assessment of precipitation and near-surface temperature simulation by CMIP6 models in South America

Michelle Simões Reboita¹, Glauber Willian de Souza Ferreira¹, João Gabriel Martins Ribeiro¹ and Shaukat Ali²

Published 30 April 2024 • © 2024 The Author(s). Published by IOP Publishing Ltd

[Environmental Research: Climate](#) Volume 3 Number 2

Citation Michelle Simões Reboita et al 2024 *Environ. Res. Climate* 3 025011

DOI 10.1088/2752-5295/ad3fbd

Resultados na América do Sul: viés da temperatura do ar a 2 m (°C) em DJF

Preciso estudar o ciclo de vida da monção sul-americana, mas não posso espaço em disco para armazenar e processar dados diários de 50 modelos. E agora?

ENVIRONMENTAL RESEARCH
CLIMATE

PAPER • OPEN ACCESS

Assessment of precipitation and near-surface temperature simulation by CMIP6 models in South America

Michelle Simões Reboita¹, Glauber Willian de Souza Ferreira¹, João Gabriel Martins Ribeiro¹ and Shaukat Ali²

Published 30 April 2024 • © 2024 The Author(s). Published by IOP Publishing Ltd

[Environmental Research: Climate](#) Volume 3 Number 2

Citation Michelle Simões Reboita et al 2024 *Environ. Res.: Climate* 3 025011

DOI 10.1088/2752-5295/ad3f4b

Aplicando o método de ranqueamento

Esse exemplo é só para um pequeno subdomínio da AS

Modelos

		Region 1 Precipitation														
		Mean DJF	Mean MAM	Mean JJA	Mean SON	std DJF	std MAM	std JJA	std SON	SpatialCor DJF	SpatialCor MAM	SpatialCor JJA	SpatialCor SON	AnnualAmp	Trend	Overall
ACCESS-CM2	0.0924	0.169	0.352	0.278	0.188	0.187	0.77	0.187	0.728	0.83	0.238	0.823	0.174	0.39	0.594	
ACCESS-ESM1-5	0.161	0.243	0.403	0.12	0.173	0.466	0.0959	0.0885	1	0.527	0.0744	0.694	0.179	0.246	0.452	
AWI-CM-1-1-MR	0.0868	0.0348	0.292	0.173	0.0288	0.0428	0.164	0.222	0.532	0.231	0.997	0.407	0.148	0.0511	0.309	
AWI-ESM-1-1-LR	0.206	0.136	0.538	0.158	0.103	0.132	0.37	0.324	0.558	0.433	0.814	0.55	0.17	0.315	0.528	
BCC-CSM2-MR	0.1	0	0.0418	0.194	0.626	0.381	0.181	0.457	0.672	0.559	0.242	0.228	0.108	0.488	0.47	
BCC-ESM1	0.102	0.0371	0.251	0.238	0.352	0.511	0.178	0.496	0.884	0.487	0.175	0.108	0.211	0.49	0.497	
CAMS-CSM1-0	0.499	0.388	0.177	0.216	0.0529	0.349	0.178	0.000372	0.286	0.403	0.629	0.304	0.492	0.454	0.487	
CESM2-FV2	0.112	0.108	0.741	0.414	0.104	0.373	0.8	0.17	0.0469	0.033	0.304	0.455	0.307	0.198	0.458	
CESM2-WACCM-FV2	0.128	0.0966	0.729	0.355	0.172	0.562	0.745	0.186	0.0699	0.141	0.481	0.513	0.231	0.174	0.504	
CESM2-WACCM	0.0536	0.0671	0.722	0.408	0.159	0.222	0.757	0.116	0.0344	0.0625	0.281	0.215	0.239	0.247	0.394	
CESM2	0.0927	0.145	0.673	0.288	0.153	0.359	0.586	0.125	-0	-0	0.208	0.211	0.202	0.132	0.349	
CMCC-CM2-HR4	0.176	0.00915	0.446	0.0286	0.0402	0.175	0.315	0.124	0.413	0.341	0.13	0.281	0.108	0.191	0.305	
CMCC-CM2-SR5	0.343	0.0974	0.443	0.371	0.117	0.167	0.244	0.00859	0.392	0.429	0.0783	0.497	0.258	0.0197	0.38	
CMCC-ESM2	0.368	0.0671	0.274	0.275	0.121	0.159	0.147	0.0312	0.281	0.235	0.146	0.508	0.265	0.0672	0.324	
CanESM5	0.336	0.205	0.385	0.412	0.12	0.128	0.433	0.112	0.633	0.594	0.183	0.559	0.231	0.242	0.503	
E3SM-1-0	0.0574	0.0193	0.387	0.225	0.0178	0.0344	0.415	0.053	0.442	0.571	0.0619	0.198	0.108	0.0801	0.294	
E3SM-1-1-ECA	0.0515	0.107	0.41	0.195	0.0937	0.0522	0.187	0.16	0.439	0.747	0.0655	0.275	0	0.109	0.318	
E3SM-1-1	0.0602	0.0262	0.394	0.2	0.0523	0.0945	0.412	0.122	0.291	0.541	0.0835	0.191	0.119	0.0533	0.29	
EC-Earth3-AerChem	0.104	0.0209	0.0449	0.0422	0.0546	0.0915	0.346	0.139	0.389	0.406	0.0826	0.308	0.2	0.211	0.268	
EC-Earth3-CC	0	0.0615	0.0307	0.138	0.0485	0	0.217	0.0808	0.336	0.285	0.0891	0.358	0.0255	0.115	0.196	
EC-Earth3-Veg-LR	0.0432	0.0437	0.0818	0.0924	0.0841	0.0421	0.256	0.127	0.184	0.283	0.0925	0.285	0.0631	0.0421	0.189	
EC-Earth3-Veg	0.0432	0.0966	0.198	0.0166	0	0.0277	0.394	0.139	0.287	0.281	0.115	0.251	0.026	0.0163	0.208	
EC-Earth3	0.0707	0.112	0.118	0.0508	0.0537	0.0648	0.158	0.104	0.355	0.304	0.0895	0.339	0.0764	0	0.208	
FGOALS-g3-L	1	1	0.732	0.845	0.0717	0.623	0.772	0.213	0.429	0.287	1	0.692	1	0.43	1	
FGOALS-g3	0.642	0.451	0.429	0.353	0.0322	0.145	0.383	0.00782	0.129	0.117	0.37	0.28	0.61	0.385	0.482	
FIO-ESM-2-0	0.28	0.167	0.523	0.343	0.0437	0.1	0.403	0	0.298	0.104	0.358	0.75	0.147	0.0107	0.388	
GFGL-ESM4	0.293	0.177	0.519	0.423	0.34	0.419	0.274	0.139	0.218	0.212	0.39	0.335	0.339	0.435	0.487	
GISS-E2-1-G	0.414	0.562	0.437	0.42	0.126	0.254	0.501	0.0686	0.437	0.207	0.212	0.503	0.41	0.224	0.525	
GISS-E2-1-H	0.563	0.83	0.435	0.442	0.0341	0.291	0.421	0.035	0.336	0.277	0.752	0.715	0.455	0.241	0.637	
GISS-E2-2-H	0.434	0.749	0.562	0.497	0.0759	0.217	0.655	0.0766	0.261	0.387	0.689	0.639	0.373	0.247	0.644	
IITM-ESM	0.875	0.657	0.224	0.418	0.0577	0.307	0.519	0.239	0.657	1	0.92	1	0.987	0.4	0.908	
INM-CM4-8	0.149	0.0854	0	0.0527	0.15	0.0837	0	0.039	0.302	0.108	0.17	0	0.232	0.0056	0.168	
INM-CM5-0	0.0732	0.075	0.108	0	0.0839	0.066	0.258	0.1	0.202	0.07	0.22	0.0219	0.146	0.0218	0.168	
IPSL-CM5A2-INC4	0.199	0.0439	0.71	1	0.325	0.154	0.649	0.386	0.112	0.36	0.267	0.915	0.214	0.782	0.673	
IPSL-CM6A-LR-INC4	0.389	0.00991	0.047	0.0107	0.313	0.335	0.0151	0.0365	0.892	0.35	0.0283	0.156	0.372	0.2	0.324	
IPSL-CM6A-LR	0.437	0.0905	0.047	0.0144	0.317	0.222	0.088	0.0787	0.75	0.236	0.0584	0.224	0.425	0.279	0.369	
KACE-1-0-G	0.186	0.00301	1	0.192	0.107	0.144	0.7	0.0935	0.827	0.467	0.0611	0.427	0.565	0.502	0.58	
KIOST-ESM	0.854	0.784	0.235	0.306	0.168	0.808	0.308	0.0391	0.898	0.254	-0	0.0893	0.907	0.743	0.703	
MCM-UA-1-0	0.366	0.223	0.24	0.442	1	0.311	1	0.759	0.335	0.366	0.551	0.483	0.512	0.54	0.784	
MIROC6	0.27	0.0715	0.458	0.26	0.29	0.564	0.353	0.622	0.209	0.216	0.139	0.0363	0.232	0.293	0.441	
MPI-ESM-1-2-HAM	0.101	0.00489	0.385	0.299	0.0968	0.322	0.348	0.533	0.326	0.52	0.75	0.377	0.115	0.487	0.513	
MPI-ESM1-2-HR	0.158	0.113	0.171	0.0588	0.0271	0.0802	0.16	0.16	0.339	0.251	0.31	0.266	0.166	0.0828	0.258	
MPI-ESM1-2-LR	0.118	0.0881	0.3	0.0924	0.118	0.25	0.0893	0.455	0.445	0.4	0.551	0.318	0.116	0.318	0.402	
MRI-ESM2-0	0.487	0.205	0.478	0.31	0.0995	1	0.425	0.364	0.127	0.0487	0.363	0.0276	0.601	0.0823	0.508	
NESM3	0.081	0.144	0.234	0.348	0.651	0.187	0.577	1	0.646	0.926	0.359	0.115	0.198	1	0.711	
NorCPM1	0.134	0.412	0.601	0.107	0.0944	0.139	0.541	0.313	0.221	0.0456	0.0447	0.172	0.137	0.448	0.375	
NorESM2-LM	0.0912	0.0909	0.723	0.317	0.107	0.353	0.726	0.249	0.264	0.163	0.305	0.513	0.24	0.127	0.469	
NorESM2-MM	0.0599	0.0123	0.647	0.207	0.063	0.26	0.501	0.284	0.146	0.0576	0.156	0.288	0.101	0.0273	0.309	
SAM0-UNICON	0.163	0.0983	0.269	0.238	0.0706	0.0949	0.299	0.0377	0.566	0.0503	0.0247	0.217	0.137	0.0507	0.255	
TaiESM1	0.393	0.0852	0.308	0.28	0.15	0.0539	0.12	0.0252	0.333	0.151	0.185	0.566	0.247	0.0376	0.323	

Pronto, agora se sabe quais modelos conseguem representar melhor o período histórico e pode-se ter mais confiança (embora não se tenha 100% devido às várias fontes de incertezas) para obter os dados do futuro e trabalhar nas análises.

onde lê-se bias é média

E^* total

max (E^* total)

Visite Reboita et al. (2024) para detalhes da metodologia

Métricas

(nas células estão os erros relativos E^*)

Resultados na América do Sul: ranqueamento com base na prec e tas

Challenge: tem-se aqui a indicação dos melhores modelos, mas muitas vezes os dados diários, as variáveis de interesse, os cenários etc., podem ainda não estar na plataforma ESGF.

ENVIRONMENTAL RESEARCH CLIMATE

PAPER • OPEN ACCESS

Assessment of precipitation and near-surface temperature simulation by CMIP6 models in South America

Michelle Simões Reboita¹, Glauber Willian de Souza Ferreira¹, João Gabriel Martins Ribeiro¹ and Shaukat Ali²

Published 30 April 2024 • © 2024 The Author(s). Published by IOP Publishing Ltd

Environmental Research: Climate Volume 3 Number 2

Citation Michelle Simões Reboita et al 2024 Environ. Res.: Climate 3 025011

DOI 10.1088/2752-5295/ad3fbd

Era esperado ter pelo menos um modelo com valor igual a 1, isso não ocorre aqui, pois a figura é uma média de vários “overalls” das análises por região e variável.

Se você utilizou o tutorial disponível, por favor, citar:

Reboita MS, Ferreira, GWS, Ribeiro JGM and Ali S 2024 Assessment of precipitation and near-surface temperature simulation by CMIP6 models in South America *Environ. Res.: Climate* **3**

&

Reboita, MS 2024 Projeções Climáticas nas Américas: de onde vêm e quais modelos utilizar? CPAM, São Paulo, SP.
10.5281/zenodo.13379180

Itajubita

Grata pela atenção!

Referências

Artigos de validação do CMIP6 na América do Sul

Almazroui M, Ashfaq M, Islam MN, et al. 2021 Assessment of CMIP6 performance and projected temperature and precipitation changes over South America *Earth Syst. Environ.* **5**

Bazzanela AC, Dereczynski C, Luiz-Silva W and Regoto P 2023 Performance of CMIP6 models over South America *Clim. Dyn.*

Collazo S, Barrucand M and Rusticucci M 2022 Evaluation of CMIP6 models in the representation of observed extreme temperature indices trends in South America *Clim. Change* **172** 21

Dias CG and Reboita MS 2021 Assessment of CMIP6 simulations over tropical South America *Rev. Bras. Geogr. Fis.* **14**

Ferreira, G. W. D. S., Reboita, M. S., Ribeiro, J. G. M., & De Souza, C. A. (2023). Assessment of precipitation and hydrological droughts in South America through statistically downscaled CMIP6 projections. *Climate*, **11**(8), 166.

Firpo MAF, Guimarães BS, Dantas LG, da Silva MGB, Alves LM, Chadwick R, Llopart MP and Oliveira GS 2022 Assessment of CMIP6 models' performance in simulating present-day climate in Brazil *Front. Clim.* **4**

Ortega G, Arias PA, Villegas JC, Marquet PA and Nobre P 2021 Present-day and future climate over Central and South America according to CMIP5/CMIP6 models *Int. J. Climatol.* **41**

Reboita MS, Ferreira, GWS, Ribeiro JGM and Ali S 2024 Assessment of precipitation and near-surface temperature simulation by CMIP6 models in South America *Environ. Res.: Climate* **3**

Referências

Artigos de validação do CMIP6 no Globo

Zhang, B., Song, S., Wang, H. *et al.* Evaluation of the performance of CMIP6 models in simulating extreme precipitation and its projected changes in global climate regions. *Nat Hazards* (2024). <https://doi.org/10.1007/s11069-024-06850-4>

Outras referências de ranqueamento

Ngo-Duc, T., Nguyen-Duy, T., Desmet, Q. *et al.* Performance ranking of multiple CORDEX-SEA sensitivity experiments: towards an optimum choice of physical schemes for RegCM over Southeast Asia. *Clim Dyn* (2024). <https://doi.org/10.1007/s00382-024-07353-5>